

TRATAMENTO APÓS COMPLICAÇÃO CIRÚRGICA DE REDUÇÃO DE FRATURA MANDIBULAR BILATERAL – RELATO DE CASO

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 29/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10074683

Enzo Araujo Evangelisti¹

Letícia Catarine Ferreira de Oliveira Santos²

Matheus Ribeiro de Oliveira³

Prof. Dr. Luiz Carlos Manganello Souza⁴

Dr. Renan Evangelisti⁵

RESUMO

O objetivo deste trabalho é elucidar as dificuldades inerentes de uma redução de fratura mandibular dentada e o seu respectivo tratamento após complicação. Foram utilizados: relatos do paciente e cirurgiões – dentistas responsáveis pela re-intervenção, prontuários, exames radiográficos e fotografias. **Relato do caso:** Paciente RRC, masculino, 32 anos, vítima de lesão contusa na face, procurou o serviço de urgência e emergência de um hospital particular e, após a realização de exames clínicos e radiológicos, foi constatado fratura bilateral da mandíbula na região de sínfise no lado esquerdo e corpo/ângulo no lado direito. O paciente foi submetido a uma intervenção cirúrgica e, uma semana após

a cirurgia, procurou por outro profissional, referindo dor e apresentando assimetria facial. Após avaliação, foi indicada uma nova intervenção, pois o paciente apresentava edema, maloclusão, trismo, excessivo espaçamento interdental, parestesia do nervo alveolar inferior do lado esquerdo, fístula do elemento 46 e osteomielite. O tratamento proposto foi a remoção do material de síntese, limpeza cirúrgica e instalação de novo material e posterior tratamento da osteomielite até a remissão total. Concluímos que a re-intervenção cirúrgica foi bem-sucedida e o paciente, apesar de apresentar sequelas, demonstra evolução do quadro relatado após dois meses de finalização do tratamento.

Palavras – chave: Cirurgia; Complicações; Fraturas.

ABSTRACT

The aim of this paper is to elucidate the difficulties in a reduction of a toothed mandibular fracture and its respective treatment after complication. We used: reports of the patient and surgeons – dentists responsible for the re-intervention, medical records, radiographic exams and photographs. **Case Report:** A 32-year-old male patient, RRC, with a blunt trauma to the face, sought the urgent and emergency service of a private hospital and, after clinical and radiological examination, a bilateral fracture of the mandible was found in the symphysis region on the left side and body/angle on the right side. The patient underwent a surgical intervention and, one week after surgery, he sought another professional, referring to pain and presenting facial asymmetry. After evaluation, a new intervention was indicated because the patient presented, swelling, malocclusion, trismus, excessive interdental spacing, paresthesia of the inferior alveolar nerve on the left side, fistula of element 46 and osteomyelitis. The proposed treatment was removal of the synthesis material, surgical cleaning and installation of new material, and subsequent treatment of osteomyelitis until total remission. We conclude that the surgical re-intervention was successful and the patient, despite

having sequelae, shows evolution of the reported condition after two months of treatment completion.

Key words: Surgery; Complications; Fractures.

INTRODUÇÃO

As fraturas mandibulares correspondem a 37% das fraturas faciais. A Etiologia das fraturas faciais varia bastante, mas sem dúvidas, agressões e colisões automobilísticas são as causas mais comuns. Na decorrência de colisões automobilísticas, as fraturas do terço médio da face são as mais prevalentes. Em traumas diretos causados por agressões, as fraturas tendem a ser isoladas.

A mandíbula é o osso mais pesado e mais forte dos ossos faciais e está subdividida em 7 regiões: processo alveolar, sínfise, corpo, ângulo, ramo, processo coronóide e côndilo. Sendo a sínfise, corpo, ângulo e côndilo, as regiões mais comumente fraturadas. (Miloró et al, 2016)

Diversos métodos são utilizados para a redução das fraturas, fechadas e/ou abertas, bem como as suas associações. O tratamento varia de acordo com a complexidade da fratura e dentre as principais indicações para a redução aberta, uma delas consiste na impossibilidade de estabelecer uma satisfatória oclusão dentária pelo tratamento conservador, geralmente associado às fraturas bilaterais e devem ser tratadas de forma adequada, visando diminuir a instabilidade da lesão, com objetivo de prevenir danos estéticos e funcionais ao paciente, e a partir dessa conduta que verificamos a necessidade de uma abordagem cirúrgica. (Dingman e Natvig, 1983; Miloro et al, 2016)

Nos casos de fraturas bilaterais de corpo, o tratamento atual geralmente requer duas mini – placas de 2mm ou uma placa de reconstrução de 2.4mm em uma das fraturas. As complicações após as reduções variam de 1 a 32%, a depender tanto da técnica utilizada, quanto das condutas pós-

operatórias do paciente, como repouso, dieta líquida/pastosa e fria e, principalmente, o não uso de bebidas alcoólicas. (Miloró et al, 2016)

O presente trabalho tem por objetivo relatar um caso clínico de fratura condilar bilateral com desvio em paciente do sexo masculino, o qual foi submetido ao tratamento cirúrgico e, no pós-operatório, evoluiu com complicações associadas a infecção: perda de elemento dentário, tratamento endodôntico e assimetria e paralisia facial no lado esquerdo da face.

RELATO DE CASO

Paciente RRC, 32 anos, do sexo masculino, procurou o serviço de urgência e emergência de um hospital particular, com histórico de lesão contusa na face devido a trauma direto proveniente de agressão, apresentou mordida aberta anterior e dificuldade na realização de movimentos de lateralidade. A tomografia computadorizada evidenciou fratura de mandíbula bilateral em região de sínfise do lado esquerdo e corpo/ângulo da mandíbula em lado direito (**Figura 1**).

Figura 1: *Aspecto Inicial. A tomografia computadorizada evidencia fratura de mandíbula bilateral em região de sínfise do lado esquerdo- Plano Frontal/Sagital, e corpo e ângulo da mandíbula do lado direito- Plano Frontal/Coronal.*

O paciente foi encaminhado aos cuidados da equipe de CTBMF e submetido ao procedimento cirúrgico de fixação interna rígida com a

utilização de placas e parafusos em região fóvea e base mandibular bilateral. Foram utilizadas quatro placas bilaterais, duas do lado direito e outras duas do lado esquerdo com 10 parafusos em cada lado (miniplacas superiores monocorticais e inferiores bicorticais de reconstrução). **(Figura 2 e 3).**

Figura 2: Foram utilizadas quatro placas bilaterais, duas do lado direito e outras duas do lado esquerdo com 10 parafusos em cada lado (miniplacas superiores monocorticais e inferiores bicorticais de reconstrução).

Segundo informações colhidas, após 10 dias de PO, o paciente relatou uso de bebidas alcoólicas e uma viagem ao exterior 30 dias após procedimento cirúrgico. Durante retorno pós-operatório, após apresentar dor e edema, foram solicitados os exames de imagem pela equipe responsável pelo caso, verificando a necessidade de reabordagem cirúrgica. Durante o procedimento, foi realizada a refixação da placa inferior do lado esquerdo e a superior e inferior do lado direito, exodontia do elemento 35 e posterior remoção da placa superior do lado esquerdo. **(Figura 4 e 5).**

Figura 4: Tomografia Computadorizada lado esquerdo- Plano Frontal/Coronal indica o posicionamento inadequado de placa inferior de reconstrução do lado esquerdo e perda óssea em região de elemento 35.

Figura 5: Radiografia Panorâmica- Plano Frontal. Realizada a refixação da placa de reconstrução inferior do lado esquerdo e a miniplaca superior e inferior de reconstrução do lado direito, exodontia do elemento 35 e posterior remoção da miniplaca superior do lado esquerdo.

Após 6 meses da reabordagem cirúrgica apresentou-se a outro serviço de cirurgia do qual tinha obtenção de seu histórico cirúrgico, queixando-se de desconforto em região da face, dores constantes apresentando abscesso submandibular em região submandibular direita, com sinais flogísticos e limitação de abertura bucal. Realizado o exame físico, constatou edema local, maloclusão, trismo, perda da sensibilidade em região da face inferior a direita, ao exame clínico avaliou-se parestesia de nervo alveolar inferior direito em região ipsilateral. **(Figura 6).**

Figura 6: *Paciente apresenta abscesso submandibular em região submandibular direita, com sinais flogísticos e limitação de abertura bucal.*

Aos exames de imagem (panorâmica e tomografia computadorizada), verificou-se fístula em elemento 47, na qual foi realizada a exodontia do elemento dentário, punção e drenagem de abscesso, foram encaminhadas coletas de material infeccioso. Os exames de cultura mostraram predomínio de *Staphylococcus aureus*, sendo que os achados anatomopatológicos confirmaram o diagnóstico, descartando a ocorrência de osteomielite associada a processo infeccioso com supuração.

Os achados clínicos predominantes a este relato foram dor, infecção e mobilidade anormal. Os diagnósticos em ordem decrescente foram infecção, perda dentária e mal posicionamento de placa e parafusos na região do corpo da mandíbula.

Os achados de imagens predominantes foram reabsorção óssea difusa, parafuso solto, sequestro ósseo, traço de fratura visível, fixação solta. Os tratamentos foram a remoção dos meios de fixação, associada ou não a nova fixação ou ainda a remoção de sequestro ósseo. Constatou-se também que o procedimento cirúrgico inicial não promoveu ao paciente

um bom prognóstico de recuperação, sendo indicado uma nova intervenção cirúrgica.

Após orientações fornecidas ao paciente, o mesmo manteve-se internado, em uso de antibioticoterapia, para reabordagem de procedimento cirúrgico prévio, com o objetivo de realizar a redução e fixação da fratura infectada, com remoção do material de síntese do lado direito, limpeza cirúrgica e instalação de parafusos na maxila e mandíbula transmucoso e bloqueio intermaxilar nos parafusos, devido ao tecido necrótico e fibroso encontrado na região mandibular posterior ao tratamento, até a sua remissão total. A cirurgia ocorreu sem intercorrências ou complicações. No pós-operatório foi realizada a retirada de bloqueio maxilomandibular após 28 dias de contenção. Como tratamento complementar, o paciente foi encaminhado ao Endodontista para a avaliação de elementos comprometidos anteriormente, havendo a necessidade de tratamento endodôntico dos elementos 36 e 46 por necrose pulpar. **(Figura 7).**

Figura 7: Radiografia Panorâmica – Plano Frontal. Apresenta imagens pós remoção do material de síntese do lado direito, pós-tratamento endodôntico dos elementos 36 e 46.

Após a liberação da equipe cirúrgica, realizou tratamento fisioterapêutico associado a sessões de fotobiomodulação no objetivo de promover uma melhor cicatrização e restaurar danos associados à parestesia gerada pelo primeiro procedimento.

Após 2 anos do procedimento, concluímos que a re-intervenção cirúrgica foi bem sucedida e o paciente, apesar de apresentar sequelas, demonstra evolução efetiva de quadro infeccioso, e, após a finalização do tratamento, segue acompanhamento ambulatorial no objetivo de avaliar a evolução clínica e cirúrgica, analisando queixas principais em pós-operatório tardio, evolução dentária, verificando assim a consolidação óssea, descartando o risco de perdas dentárias consequentes aos danos iniciais, bem como cuidados de higiene oral realizados pelo paciente. **(Figura 8).**

DISCUSSÃO

O tratamento das fraturas faciais relacionadas a corpo e ângulo da mandíbula visam a recuperação total das áreas afetadas, incluindo aspectos de função, anatomia e estética do indivíduo. Em qualquer modalidade de tratamento, seja por utilização de placas e parafusos ou cerclagem da região, o objetivo é realizar a redução e fixação do fragmento da fratura.

Não há consenso específico sobre as ações para manter ou remover os materiais de fixação. Em muitos serviços, o material sintético não é removido após a consolidação óssea, a menos que clinicamente indicado. (Miloró et al, 2016)

De acordo com os princípios de fixação de redução mandibular bilateral, as placas de reconstrução do presente estudo foram possivelmente

utilizadas de maneira equivocada ao reduzir as fraturas com duas placas de reconstrução, ao invés de uma placa ou duas mini-placas em uma das fraturas, utilizando duas placas muito próximas uma da outra e sem a devida observância às linhas de osteossíntese ideais da região.(Miloró et al, 2016) Podendo serem utilizadas até mesmo miniplacas e bloqueios maxilomandibulares combinados com uma placa de reconstrução.

Na maioria dos casos que emitem necessidade de retirada de material de síntese, a infecção é de origem dentária, porém, diversos estudos citam a negligência dos cuidados pós-operatórios como causas determinantes. (Luciano et al,2018; Muller et al, 2020). Uma possível causa para o desenvolvimento do quadro, designa fatores como: ingestão precoce de alimentos sólidos, além de uma higiene oral não satisfatória. Nos casos de osteomielite oriundo de infecção pós-operatória, o sistema de fixação é removido e a realização do desbridamento local é necessário como forma de tratamento, associado a uma antibioticoterapia. A escolha de um sistema de fixação mais rígido pode ser almejada. (Bagheri, 2015)

A nutrição adequada é fundamental para tolerância do estresse psicossocial e uma adequada evolução satisfatória. Os efeitos nocivos levam a um atraso na cicatrização e demora do plano de tratamento. (Muller et al, 2020) Acredita-se que, no caso em estudo, a orientação da dieta líquida, pastosa hiper proteica e hiper calórica, além da melhora na higiene oral tiveram um papel primordial para regressão do quadro infeccioso e regeneração óssea.

Observamos que o insucesso da primeira cirurgia ocorreu em grande parte pela falta das condutas pós-operatórias necessárias após uma cirurgia da mandíbula, bem como a não união dos materiais de síntese. Apesar dos parafusos estarem em regiões nobres, como raízes e nervos, diversos estudos demonstram que as complicações relacionadas à penetração das raízes dentárias são raras, mas devem ser evitadas, ao contrário das complicações maiores com a penetração do nervo alveolar inferior. (Miloró et al, 2016)

O retratamento consistiu, neste caso, na instalação do parafuso para fixação intermaxilar, e essa escolha foi devida à consolidação parcial da fratura, assim como, manter o paciente em repouso forçado por 28 dias. Apesar desse tratamento ter sido proposto, de acordo com a literatura, de um modo geral, a fixação rígida poderia ser utilizada mesmo na re-intervenção. (Miloro et al, 2016; Bagheri, 2015)

Não conseguimos obter informações sobre qual medicação foi utilizada em ambas as intervenções prévias, mas partimos do princípio que um protocolo padrão foi utilizado, tanto para o pré, como para o pós – cirúrgico.

Conclusão

Concluimos assim que, neste caso, a causa do insucesso cirúrgico foi multifatorial, tanto pela falta de cuidados pós-operatórios, bem como pela má posição do material de síntese e a técnica incorreta. Devemos com essas informações, orientar os pacientes quanto aos riscos e complicações de um pós-operatório inadequado, conscientizando-os a seguirem os protocolos exigidos decorrentes de uma cirurgia, assim como, os profissionais, sobre a importância da técnica cirúrgica bem indicada e realizada.

Referências Bibliográficas:

1.LUCIANO AA, et

al **Estudo comparativo do tratamento de fraturas de ângulo mandibular – Análise retrospectiva de sete anos.**

Revista de Cirurgia e Traumatologia Buco – Maxilo – Facial. Camagaripe v. 18, n 3, p 10-16, jul/set 2018

Disponívelem: <https://www.revistacirurgiabmf.com/2018/03/Artigos/03ArtOriginal.pdf>

2.MULLER, V. et al **Tempo de recuperação funcional após fraturas faciais: perfil e fatores associados em**

amostra de pacientes do sul do Brasil. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Rio Grande do Sul.

2020, Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rcbc/a/qghvkNvXDMQp6stSXR4jWBR/?format=pdf&lang=pt>

3. YAMAMOTO, K, M. **Tese: Necessidade de reabordagem cirúrgica após tratamento de fraturas**

mandibulares por fixação interna rígida. Tese (Doutorado em Ciências Odontológicas) – Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo. São Paulo p.107. 2010.

4. Cartilha de Medicina Aeroespacial / Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. **Doutor, posso viajar de avião?** –

Brasília: Conselho Federal de Medicina, 2011.

5. MILORO, M, et al. **Princípios de Cirurgia Bucomaxilofacial de Peterson.** 3ª edição. São Paulo: Santos, 2016.

6. BAGHERI, S, C. **Revisão Clínica de Cirurgia Bucomaxilofacial: Uma abordagem baseada em Casos.** 2ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

7. DINGMAN, Reed; NATVIG, Paul. **Cirurgia das fraturas faciais.** 1ª edição. São Paulo: Santos, 1983.

¹Autor- Cirurgião-Dentista – Universidade Nove de Julho (UNINOVE)

²Coautora – Estudante de Odontologia Universidade Nove de Julho (UNINOVE)

³ Coautor – Universidade Nove de Julho (USP)

⁴Coautor – Médico e Cirurgião – Dentista Universidade de São Paulo (USP)

⁵Orientador – Cirurgião – Dentista – Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.**

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil